

Концепция «минимализма» в веб-дизайне: эффективность и эстетика

Чэнь Цзя

Институт графического дизайна, Санкт-Петербургский университет
промышленных технологий и дизайна

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18

Institute of Graphic Design, Saint Petersburg State University of Industrial
Technologies and Design

Bolshaya Morskaya str., 18, Saint Petersburg 191186 Russia

e-mail: cwhere@163.com

Ключевые слова: минимализм; веб-дизайн, пользовательский опыт (UX),
визуальная иерархия, типографика.

Key words: minimalism, web design, user experience (UX), visual hierarchy,
typography.

Резюме: Актуальность темы обусловлена перегруженностью интерфейсов,
ростом мобильного трафика и требованиями к скорости и доступности, что
делает минимализм одной из ключевых стратегий проектирования цифровых
продуктов. В работе теоретически рассматривается минимализм как эстетико-
функциональная концепция, выходящая за пределы «простоты ради
простоты». Новизна подхода заключается в разграничении минимализма как
стиля (визуальные приемы) и как стратегии (управление информационной
сложностью и когнитивной нагрузкой), а также в предложении интегральной
рамки оценки, объединяющей перцептивную простоту, информационную
плотность, когнитивные издержки, производительность и доступность.

Abstract: The topic is timely due to increasingly cluttered interfaces, the dominance
of mobile usage, and strict performance and accessibility requirements, which
position minimalism as a core strategy in contemporary web design. This theoretical
paper frames minimalism not as “simplicity for its own sake” but as an aesthetic-
functional concept that manages information complexity and cognitive load. The
novelty lies in distinguishing minimalism as a visual style from minimalism as a
strategic approach, and in proposing an integrated assessment framework that links
perceptual simplicity, information density, cognitive costs, performance,
and accessibility.

[Chen Jia The concept of «minimalism» in web design: efficiency and aesthetics]

Введение.

Поворот к «малому» в цифровой среде объясняется не
модой, а закономерной реакцией проектирования на
ограниченность внимания, времени и экранного пространства.

Минимализм в дизайне сайтов - не «бедность формы», а технологически и психологически обоснованная стратегия управления информационной сложностью, которая делает взаимодействие предсказуемым, чтение - без напряжения, а выбор - обозримым.

В этом качестве минимализм прямо сопряжён с требованиями доступности и удобства использования: государственный стандарт Российской Федерации «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы.

Требования доступности для людей с инвалидностью...» фиксирует четыре опорных принципа - «контент должен быть воспринимаемым, управляемым, понятным и надёжным» (введение стандарта) (ГОСТ Р 52872-2019).

Они задают рамку, внутри которой минималистские приёмы (опора на иерархию, отбор контента, рациональная типографика, «воздух» макета, экономная анимация) работают не как стилистика, а как средство удовлетворить базовые условия - чтобы контент вообще мог быть воспринят, им можно было управлять, его можно было понять, а интерфейс вёл себя предсказуемо.

1. Теоретические основания: от эстетики к когнитивной экономии.

Теоретическое ядро минимализма в веб-дизайне - отказ от избыточной знаковости и концентрация на функционально значимых отношениях элементов. В искусствоведческой традиции минимализм тяготеет к «чистоте формы», ритму и пропорции, к ясным, повторяемым структурам; в работах о современном дизайне подчеркивается его «гигиеническая» роль - снижение сенсорного шума и реставрация простой, легко читаемой композиции (Ильина, Портнова, 2024; Ролдугина, 2021).

В интерфейсах это получает прямую когнитивную интерпретацию: чем меньше одновременно предъявляемых стимулов и «параллельных» задач, тем ниже нагрузка на оперативную память и переключение внимания, тем выше вероятность правильного ориентирования и выбора. В терминах теории когнитивной нагрузки (современные русскоязычные

Чэнь Цзя / Chen Jia

обзоры см.: Горбунова, 2024) минималистская организация экрана снижает «постороннюю» нагрузку - ту часть усилий, которая уходит на распутывание дизайна, а не на решение задачи, ради которой пользователь пришёл).

То есть, это не «упрощение ради упрощения», а перераспределение внимания: интерфейс уходит в фон, действие - на передний план.

С этой позиции минимализм оказывается не стилем, а методом: он управляет количеством визуальных сигналов, их иерархией и расстояниями между ними, выделяет «несущие» элементы (заголовок, основной текст, поле ввода, основную кнопку действия), избавляется от конкурирующих приманок (второстепенные кнопки, шумные плашки, декоративные линии).

Метод опирается на три взаимосвязанных основания.

Во-первых, чёткая и устойчиво повторяемая иерархия - крупный заголовок, заметный подзаголовок, удобочитаемый основной текст, второстепенные подписи, ясные точки взаимодействия - снижает усилия на поиск и интерпретацию, потому что «маршруты внимания» становятся предсказуемыми.

В отечественной методической литературе по удобству использования подчёркнуто: измеримые показатели удобства - время выполнения задачи, количество ошибок, субъективная удовлетворённость - чувствительны к ясности структурирования контента и навигации (Прохорова, 2016). Минимализм как метод «выравнивает» визуальные уровни, чтобы первичное сообщение читалось сразу, а вторичное - только когда оно действительно нужно.

Во-вторых, композиционное «воздух» - разборчивость блоков обеспечивается не обводками и тенью, а достаточными интервалами и полями. Свободное пространство - функциональный инструмент отделения смыслов и управления движением взгляда. Перегруженные плотные макеты приводят к росту времени поиска и числа ошибок, а упорядоченные макеты с ясными интервалами - к повышению успешности выполнения задач (Прохорова, 2016).

Тем самым «пустота» - не украшение, а носитель смысла: она показывает границы, делает ритм, распределяет акценты.

В-третьих, рациональная типографика. Короткая строка,

умеренная кегльная шкала, достаточные межстрочные интервалы и контраст между текстом и фоном - условия, без которых невозможен «понятный» по стандарту контент. Внутри подхода «минимум средств - максимум читаемости» шрифт перестаёт конкурировать за внимание и обслуживает текст; принцип «не больше двух гарнитур и не больше трёх кеглей на экране» - частное выражение того же требования к иерархии и предсказуемости.

Главное следствие: минимализм в веб-дизайне не существует сам по себе; он «встроен» в требования доступности и удобства использования. Указанный государственный стандарт прямо расширяет область действия требований на мобильные приложения и иные пользовательские интерфейсы и связывает цели доступности с проверяемыми критериями (уровни А, АА, ААА) (ГОСТ Р 52872-2019).

2. Практика минимализма: принципы и измеряемая эффективность.

В прикладной плоскости минимализм выражается в наборе проверяемых правил, каждое из которых соотносится с измеримыми показателями работы сайта.

Главная задача страницы должна быть визуально сильнее второстепенных задач: кнопку первичного действия нельзя заглушать вторичными ссылками, иллюстрациями и рекламными блоками (Чуднов, Умаров, 2020). В терминах стандарта это поддерживает управляемость: пользователь понимает, где он и что сейчас можно сделать (ГОСТ Р 52872-2019).

Также, контраст - не только цветовой, но и контраст размеров и плотности - обеспечивает первичный считываемый рельеф страницы: крупные заголовки и маркеры действия выступают «маяками», а пояснения и служебные элементы отступают.

Тем самым достигается «понятность»: смысл и последовательность действий видны без расшифровок (ГОСТ Р 52872-2019). В практических руководствах по удобству использования это связано с сокращением когнитивной нагрузки: уменьшается количество параллельных оценок, которые должен удерживать человек (Прохорова, 2016).

Третье правило - «экономичная навигация». Минимум уровней, минимум пунктов в меню, предсказуемые названия

разделов. Переход к вложенным разделам должен быть не «глубже», чем это оправдано содержанием; общий принцип - сначала давать обзор, затем детали.

Простота поиска и понятная структура связаны с удовлетворённостью и коммерческой результативностью сервиса (Чуднов, Умаров, 2020). Минимализм здесь работает как «слой дисциплины» над архитектурой информации: он запрещает расплываться и разрастается только вслед за содержанием, а не опережая его.

И, четвёртое - «производительность как часть эстетики». Лёгкий интерфейс «на глаз» часто оказывается лёгким и технически: меньше декоративных изображений, лаконичнее шрифтовый набор, экономнее скриптовые эффекты - быстрее загрузка и отзывчивее реакции.

Хотя скорость и отклик зависят от множества факторов, практическая методика аудита удобства использования включает проверку времени отклика и структуры страниц как части комплексной оценки качества (Кириянов, 2023; Мартынов, Кузнецов, 2017).

«Скорость» - это не отдельно «техническая» фаза работы, а часть эстетического опыта: тяжёлый, «тормозящий» сайт не может считаться минималистским, даже если визуально он «пуст» и строго оформлен.

Заключение.

Минимализм в дизайне сайтов - это продуманный способ управлять вниманием и снижать когнитивные издержки, а не эстетика «пустоты». Его логика проста: оставить столько формы, сколько достаточно для ясного смысла и уверенного действия.

В практике это выражается в повторяемой иерархии, свободном пространстве, рациональной типографике, экономной навигации, внимании к скорости и последовательности, а также - в строгом подчинении требованиям доступности. Теоретическая база подхода двойственна: с одной стороны, эстетика «очищенной» формы как средство собрать внимание; с другой - психологическая и методическая аргументация, показывающая, как снижение ненужной сложности делает взаимодействие понятным и предсказуемым (Мартынов, Кузнецов, 2017).

Чэнь Цзя / Chen Jia

Главная рекомендация практики проста: минимализм следует применять как стратегию балансировки, а не как модный стиль. Он приносит максимальную пользу там, где интерфейс конкурент за внимание и время пользователя, а цель - быстрое, безошибочное выполнение задач; и он опасен, когда экономия визуальных средств подменяет собой экономию смысла. Приземляя подход на нормативную почву, целесообразно проектировать «от проверяемых критериев» государственного стандарта: «восприимчивость - управляемость - понятность - надёжность» - это не лозунг, а измеримые требования, в которых и заключается подлинная эффективность минимализма (ГОСТ Р 52872-2019).

ЛИТЕРАТУРА

- Горбунова А.Ю. 2024. Теория когнитивной нагрузки: оптимизация обучения с помощью алгоритмов решения задач и последовательности обучения. - Мир психологии. 2: 237-253.
- ГОСТ Р 52872-2019. Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности [Электронный ресурс]. М.: Стандартинформ, 2019. 37 с. - URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200167693> [11.08.2025].
- Ильина К., Портнова Т.В. 2024. Эстетика минимализма: как простота форм может изменить восприятие пространства. - Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 12-3 (99): 109-115.
- Кириянов Д.А. 2023. Формирование требований к интерфейсу сайтов вузов исходя из стандартов доступности и удобства использования. - Педагогика и просвещение. 1: 69-86.
- Мартынов В.В., Кузнецов А.М. 2017. Улучшение эргономических показателей пользовательских интерфейсов веб-приложений. 7 1(14): 118-125.
- Прохорова А.М. 2016. Понятие удобства использования сайта: показатели и стандарты проектирования. - Новый университет. Серия: Экономика и право. 9 (67): 87-90.
- Ролдугина А.А. 2021. Предпосылки и дальнейшее развитие минимализма. - Вестник науки и творчества. 5 (65): 46-50.
- Чуднов А.А., Умаров С.З. 2020. Юзабилити сайтов интернет-аптек. - Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 22 (10): 10-14.

Поступила / Received: 23.08.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025